

СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Е.М. Сон

Ведущий специалист Департамента совершенствования местного бюджета

Министерства экономики и финансов

Независимый соискатель (PhD)

Ташкентского государственного экономического университета

<https://orcid.org/0009-0004-8676-2598>

e-mail: evgeniya.son.m@gmail.com

Tel: +998(91)027-60-07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20201964>

Аннотация. В статье раскрыто экономическое содержание среднесрочного бюджетирования (ССБ) как институционального механизма государственного финансового управления, систематизированы его задачи и принципы. Представлена трехуровневая типология среднесрочных бюджетных рамок (МТФФ-МТВФ-МТРФ) Всемирного банка. Обоснован вывод о том, что переход к каждому последующему уровню сопряжен с нарастающими требованиями к административному потенциалу и управленческой культуре государственных органов.

Ключевые слова: среднесрочное бюджетирование, ССБ, МТЭФ (МТЕФ), МТФФ, МТВФ, МТРФ, фискальная дисциплина, бюджетное планирование, государственные финансы.

Эффективное государственное управление финансами невозможно без четкого понимания институциональной природы применяемых бюджетных инструментов. Среднесрочное бюджетирование занимает особое место в системе государственного планирования: оно призвано соединить краткосрочную операционную логику годового бюджета со стратегическими целями долгосрочного развития страны. Для Республики Узбекистан, реализующей масштабные структурные реформы в рамках Стратегии «Узбекистан-2030», формирование теоретически обоснованных представителей о содержании, задачах и принципах ССБ является необходимой предпосылкой практического совершенствования бюджетной системы.

В экономической литературе среднесрочное бюджетирование трактуется как институциональный механизм, призванный преодолеть имманентную краткосрочность традиционного годового бюджетного процесса [1]. Данный механизм принципиально меняет логику бюджетного управления: от реактивного реагирования на текущие потребности – к проактивному распределению расходов в соответствии с долгосрочными национальными приоритетами. Среднесрочный горизонт охватывает, как правило, три-четыре года при ежегодном скользящем обновлении.

Механизм ССБ сочетает нисходящий подход (top-down), при котором Министерство экономики и финансов устанавливает совокупные ресурсные ограничения, с восходящим (bottom-up), при котором отраслевые министерства детализируют потребности в рамках заданных лимитов [1]. Такое сочетание обеспечивает одновременно фискальную дисциплину на агрегированном уровне и операционную гибкость на уровне ведомств.

Среднесрочный горизонт занимает стратегически важное место в иерархии плановых инструментов: оперативные (до 1 месяца) и краткосрочные (до 1 года) инструменты слишком детальны для стратегического целеполагания, тогда как долгосрочные (свыше 5 лет) – слишком приблизительны для конкретного бюджетного управления. Именно на трех-четырёхлетнем горизонте становится возможным выявить полное фискальное воздействие политических решений, которые нередко проявляются лишь спустя несколько лет после их принятия [2].

Согласно исследованиям Всемирного банка, среднесрочные бюджетные механизмы решают комплекс взаимосвязанных задач, принципиально невозможных в рамках чисто годового цикла [2]. Прежде всего, формирование бюджетного пространства для реализации новых политических приоритетов без нарушения общих ресурсных ограничений. Не менее важно обеспечение ориентиров для долгосрочного планирования капиталовложений и инфраструктурных проектов, цикл реализации которых значительно превышает годовой горизонт.

ССБ также направлено на поддержание фискальной устойчивости через установление многолетних целевых показателей по дефициту и государственному долгу, а также на повышение предсказуемости государственной политики для бизнеса и инвесторов. При этом система среднесрочных целей неизбежно сталкивается с противоречиями между приоритетами: стимулирование роста через снижение налогов может усиливать неравенство доходов, а борьба с инфляцией – негативно отражаться на занятости. Именно среднесрочный бюджет фиксирует выбранную иерархию приоритетов в конкретных показателях расходов и доходов на несколько лет вперед.

На основе систематизации источников можно выделить шесть ключевых принципов, соблюдение которых определяет практическую состоятельность среднесрочных рамок.

Принцип иерархии ограничений – совокупные расходные лимиты, устанавливаемые Министерством экономики и финансов в нисходящем порядке, имеют безусловный приоритет над ведомственными заявками и служат твердой дисциплинирующей рамкой для всего бюджетного процесса.

Принцип достоверности прогнозов – макроэкономические и фискальные оценки формируются независимо от текущих политических предпочтений и подвергаются профессиональной верификации уполномоченными аналитическими органами.

Принцип интегрированности – среднесрочные рамки органически встроены в ежегодный бюджетный цикл, а не существуют как самостоятельный плановый документ, оторванный от реального распределения ресурсов. Отсутствие такой интеграции стало одной из главных причин низкой эффективности ССБ в ряде стран [2].

Принцип стратегической увязки – распределение бюджетных средств отражает иерархию национальных приоритетов развития, закрепленных в программных документах страны.

Принцип адаптивности – система допускает корректировку плановых параметров в условиях внешних потоков, не отказываясь при этом от самой среднесрочной перспективы. Этот принцип подтвердил свою значимость в период пандемии COVID-19, когда ни одна из исследованных Всемирным банком стран не отказалась от механизма ССБ, несмотря на масштабный пересмотр показателей [2].

Принцип сбалансированности – разработка среднесрочных планов требует балансовой увязки различных показателей, установления экономических пропорций и обеспечения их соблюдения на протяжении всего планового периода [1].

Принципиально важной для теоретического анализа является трехуровневая классификация Всемирного банка, объединенная общим термином «Среднесрочные рамки расходов» [2].

Уровень	Аббревиатура	Содержание
I	MTFF — Medium-Term Fiscal Framework	Базовый инструмент: нисходящие ресурсные ограничения, макрофискальные прогнозы, анализ устойчивости долга
II	MTBF — Medium-Term Budget Framework	Надстройка над MTFF: детализированные ведомственные лимиты расходов и секторальные стратегии
III	MTPF — Medium-Term Performance Framework	Высший уровень: бюджетирование по результатам — объём финансирования увязан с достигнутыми показателями деятельности

Таблица 1. Трехуровневая типология среднесрочных бюджетных рамок. (Составлена автором на основании докладов ВБ)

Существенным является тот факт, что каждый уровень может быть самостоятельной конечной точкой реформы в зависимости от институциональных возможностей конкретной страны. Продвижение от MTFF к MTPF сопряжено с нарастающими требованиями к административному потенциалу и качеству данных. А. Шик, рассматривая эволюцию бюджетных реформ, приходит к принципиальному выводу: переход к бюджетированию по результатам — высшему уровню данной типологии — требует не только технических инноваций, но и глубоких изменений управленческой культуры государственных органов [3].

Среднесрочное бюджетирование представляет собой многоуровневый институциональный механизм, принципиально меняющий логику управления государственными финансами. Его экономическое содержание состоит в переходе от реактивного годового планирования к проактивному стратегическому управлению расходами. Система задач ССБ направлена на обеспечение фискальной устойчивости, формирование инвестиционных ориентиров и согласование конкурирующих макроэкономических целей. Соблюдение принципов иерархии ограничений, достоверности прогнозов, интегрированности, стратегической увязки, адаптивности и сбалансированности определяет практическую состоятельность среднесрочных рамок. Трёхуровневая типология MTFF–MTBF–MTPF задаёт эволюционную траекторию реформирования, реализация которой в Узбекистане должна строиться с учётом имеющегося институционального потенциала и поэтапного наращивания управленческих компетенций.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Лавров А.М. Логика и перспективы бюджетных реформ в России. М.: ВШЭ, 2019. 578 с.
2. Всемирный банк. Medium-term expenditure frameworks revisited. // Washington D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, 2024. 88 стр.
<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/97bad66e-45af-4ca1-8405-031469056b3a/content>
3. Schick A. The Performing State // OECD Journal on Budgeting. 2003. Vol. 3(2). P. 71–103.